

Evaluation der Ergebnisse einer Softwareanwendung zur Vereinfachung komplexer Sätze

Wir sind ein Team von Forscher:innen an der Technischen Universität Madrid in Spanien, und der Johannes Kepler Universität Linz.

Unser Team macht Computer-Programme. Diese Programme machen schwere Texte leichter verständlich.

Wir möchten dir Fragen stellen.
Wir möchten wissen:
Ist der neue Text leichter zu verstehen?

Wir haben dafür einen Fragebogen gemacht.
Bitte gib uns deine Meinung.

Der Fragebogen ist anonym.
Das bedeutet:
Du musst deinen Namen nicht angeben.
Du musst deine Adresse nicht angeben.
Du musst deine Telefonnummer nicht angeben.
Deine Angaben werden sicher gespeichert.
Niemand weiß, dass du den Fragebogen ausgefüllt hast.

Du darfst eine Person um Hilfe bitten.
Die Person hilft dir beim Ausfüllen.
Die Person muss daran denken:
Es geht um deine Meinung.

Der Fragebogen beginnt mit Fragen über dich.
Dann kommen Fragen zu den Texten.
Du sollst sagen, welche Sätze leichter sind.

Hab keine Angst vor Fehlern.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Deine Meinung ist sehr wichtig für uns.
Bitte beantworte die Fragen in aller Ruhe.

Das Ausfüllen dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten.

Ein Stern * bedeutet:
Du musst diese Frage beantworten.

Sonst kannst du nicht weitermachen.

Deine Hilfe ist sehr wichtig.

Vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten.

~~* Indica que la pregunta es obligatoria~~

Informationen zum Datenschutz

Dieser Fragebogen wurde so gestaltet,
dass deine Anonymität vollständig gewahrt bleibt.

Trotzdem möchten wir dich über unsere Datenschutzrichtlinie informieren,
wie es die Datenschutzgesetze vorschreiben.

Wenn du den Fragebogen ausfüllst,
stimmst du zu,
dass deine Daten von der Technischen Universität Madrid (Gruppe für Ontologie-
Ingenieurwesen) verarbeitet werden.

Diese Verarbeitung dient dem Zweck der oben genannten Forschung.

Du hast jederzeit das Recht:

- auf deine Daten zuzugreifen,
- deine Daten zu berichtigen,
- deine Daten löschen zu lassen,
- und weitere Rechte auszuüben.

Mehr Informationen dazu findest du hier:

<https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html>

1. Bitte kreuze dieses Kästchen an, um zu bestätigen, dass du an diesem Fragebogen teilnehmen möchtest. *

Selecciona todos los que correspondan.

Ich bin mit der Teilnahme an diesem Formular einverstanden.

Persönliche Fragen

2. Wie wirst du diesen Fragebogen ausfüllen? *

Bitte kreuze deine Antwort an.

Marca solo un óvalo.

- Ohne Hilfe.
- Mit Unterstützung einer anderen Person.

3. Was ist dein Geschlecht? *

Bitte kreuze deine Antwort an.

Marca solo un óvalo.

- Männlich
- Weiblich
- Ich möchte es nicht angeben
- Otro: _____

4. Wie alt bist du? *

Bitte kreuze deine Antwort an.

Marca solo un óvalo.

- Zwischen 18 und 30 Jahren
- Zwischen 31 und 45 Jahren
- Zwischen 46 und 60 Jahren
- Über 60 Jahre
- Ich möchte es nicht angeben
- Otro: _____

5. In welchem Land bist du geboren? *

Bitte kreuze deine Antwort an.

Marca solo un óvalo.

Österreich

Otro: _____

6. Hast du Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen? *

Bitte kreuze deine Antwort an.

Marca solo un óvalo.

Wenig oder sehr wenig Schwierigkeiten.

Ich verstehe einige Dinge nicht.

Ich habe große Schwierigkeiten.

Ich möchte es nicht angeben.

Ich weiß es nicht.

Fragen zur Softwareanwendung

Jetzt kommen 12 Fragen.

Alle Fragen haben die gleiche Struktur.

Jede Frage zeigt 2 Versionen von einem Text.

Du sollst die beiden Versionen langsam lesen.

Dann musst du eine Antwort auswählen.

Du kannst zwischen diesen 4 Antworten wählen:

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

7. **Version 1:** Hans, der immer gut gezeichnet hat, ist Maler. *

Version 2: Hans ist Maler. Hans hat immer gut gezeichnet.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

8. **Version 1:** Die Vögel, die ein wunderschönes Gefieder haben, fallen stärker auf. *

Version 2: Die Vögel fallen stärker auf. Die Vögel haben ein wunderschönes Gefieder.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

9. **Version 1:** Der Junge ist seit seiner Kindheit zweisprachig. Der Vater des Jungen ist Engländer. *

Version 2: Der Junge, dessen Vater Engländer ist, ist seit seiner Kindheit zweisprachig.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

10. **Version 1:** Das Mädchen, dem vom Bootfahren schwindelig geworden war, legte sich eine Weile hin. *

Version 2: Das Mädchen legte sich eine Weile hin. Dem Mädchen war vom Bootfahren schwindelig geworden.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

11. **Version 1:** Hunde verstehen sich gut mit Menschen. Hunde sind treu. *

Version 2: Hunde, die treu sind, verstehen sich gut mit Menschen.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

12. **Version 1:** Universitäten sind sehr gefragt. Universitäten verlangen viel. *

Version 2: Universitäten, die viel verlangen, sind sehr gefragt.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

13. **Version 1:** Meine Freunde, die in Spanien leben, genießen im Sommer den Strand. *

Version 2: Meine Freunde genießen im Sommer den Strand. Meine Freunde leben in Spanien.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

14. **Version 1:** Mein Cousin arbeitet dort als Spanischlehrer. Mein Cousin ist Däne. *

Version 2: Mein Cousin, der Däne ist, arbeitet dort als Spanischlehrer.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

15. **Version 1:** Das Mädchen, dessen Puppe kaputt ist, ist sehr traurig. *

Version 2: Das Mädchen ist sehr traurig. Die Puppe des Mädchens ist kaputt.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

16. **Version 1:** Das Team gewann dieses Jahr die Meisterschaft. Der Trainer des Teams ist bekannt. *

Version 2: Das Team, dessen Trainer bekannt ist, gewann dieses Jahr die Meisterschaft.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

17. **Version 1:** Die Lehrer erklären gut. Die Lehrer kennen sich mit der Materie aus. *

Version 2: Die Lehrer, die sich mit der Materie auskennen, erklären gut.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

18. **Version 1:** Das Kind, das Sport treibt, ist in Form. *

Version 2: Das Kind ist in Form. Das Kind treibt Sport.

Welche Version ist für dich am einfachsten?

Marca solo un óvalo.

- Version 1 ist für mich leichter zu verstehen.
- Version 2 ist für mich leichter zu verstehen.
- Beide Versionen sind für mich leicht zu verstehen.
- Keine Version ist für mich leicht zu verstehen.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen

19. Wenn du einen Kommentar hast, schreibe ihn bitte hier auf.

Vielen Dank für deine Hilfe! Deine Meinung hilft uns sehr.

Jeder Kommentar von dir

hilft uns, unsere Forschung zu verbessern.

Wenn du uns helfen möchtest,

schreibe bitte eine E-Mail an "easy2read@delicias.dia.fi.upm.es".

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

